

AHMAD YASSAVIY QARASHLARIDA ODOB-AXLOQ G'OYALARINING
PSIXOLOGIK TALQINI

Qarshiyeva Yanglish Abduvali qizi

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

Sirdaryo viloyati Guliston shahri 4-mavze

Tel: 95-108-01-93. *Email:* qarshiyevayanglish@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096346>

Annotatsiya. Ahmad Yassaviy hikmatlarini o'rgangan va uni anglagan inson haqiqiy, chin ma'noda qanday inson bo'lishlikni anglab yetadi va qalb xotirjamligi erishadi hamda ruhiy barkamollik sari intila boshlaydi. Ushbu maqola Ahmad Yassaviy hikmatlarining inson psixologiyasi ta'siri va uning ruhiy kamolotidagi o'rni haqidagi ma'lumotlarga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: Ahmad Yassaviy hikmatlari, sharq mutafakkirlari qarashlari, "Devoni hikmat", psixologiya, inson, ruhiy xotirjamlik, ruhiy barkamollik.

PSYCHOLOGICAL INTERPRETATION OF THE IDEAS OF ETHICS IN THE
VIEWS OF AHMAD YASSAVI

Abstract. A person who learns and understands the wisdom of Ahmed Yassavi understands how to be a real person in the true sense of the word, attains peace of mind and begins to strive for spiritual perfection. This article is devoted to information about the impact of Ahmad Yassavi's wisdom on human psychology and its role in spiritual development.

Key words: Ahmad Yassavi's wisdom, views of eastern thinkers, "Devoni hikmat", psychology, human, mental peace, mental perfection.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИДЕЙ ЭТИКИ В МНЕНИЯХ
АХМАДА ЯСАВИИ

Аннотация. Человек, познавший и постигший мудрость Ахмада Яссави, поймет, как быть настоящим человеком в истинном смысле этого слова, достигнет душевного спокойствия и начнет стремиться к духовному совершенству. Данная статья посвящена информации о влиянии мудрости Ахмада Яссави на психологию человека и ее роли в духовном развитии.

Ключевые слова: мудрость Ахмада Яссави, взгляды восточных мыслителей, «Девони хикмат», психология, человек, душевный покой, душевное совершенство.

Inson ma'naviy olamining yuksalishi bilan bog'liq turli holatlar haqida ko'p gapirish mumkin.

Jamiyatimiz taraqqiyoti jarayonida Xoja Ahmad Yassaviy hikmatlarning hozirgi yoshlarda milliy ma'naviy fazilatlarni shakllantirishdagi ahamiyatini o'rganishga zaruriyat tobora ortmoqda. Ma'lum ki, ta'lim-tarbiyani o'quvchilarning umumiy rivojlanishi bilan uyg'utilashtirib amalga oshirish muhim pedagogik tamoyillardan biri hisoblanadi.

Ammo bugungi kunda ta'lim jarayoni uchun mo'ljallangan darslik va qo'llanmalarda Ahmad Yassaviyning hikmatlarini o'rganishga doir materiallar zarur bo'lganidan kam darajada o'rin olgan. Zero, Xoja Ahmad Yassaviyning hikmatlari orqali talabalarga milliy-ma'naviy fazilatlarni o'zlashtirib, o'zlaridagi salbiy sifatlarni bartaraf qilishi yo'llarini o'rgatish imkoniyati mavjuddir.

Ma'lumki, axloq ijtimoiy ong shakllari majmuasidan tashkil topgan bo'lib, u insonlarning o'zi, oilasi, do'st-u birodarlari, jamoa a'zolari va tabiatga berilgan munosabatlarini tartibga soluvchi xulq, odob qonun-qoidalaridan iboratdir. Axloqiy, ma'naviy tarbiya esa ana shu qoidalarning yoshlar ongi, hayoti, turmush tarziga singdirish uchun ko'rsatiladigan ta'sirlar tizimini hosil qiladi. Demak, ma'naviy tarbiya maqsadining negizi hisoblangan axloq kishining oila, mehnat va jamiyatga bo'lgan munosabatlarida namoyon bo'lib turadi.[66; 98]

Bugungi kungacha asrlar davomida shakllanib va rivojlanib kelayotgan musulmon ma'naviy ati va axloqi turmush tarzimizda mazmunan boy, rang-barang ko'rinishlarda aks etib kelmoqda. Markaziy Osiyo xalqlari axloq tarbiyasi borasida boy tajribaga egadirlar. Muqaddas Qur'oni Karim va Hadisi sharif kitoblarida axloqiy tarbiyaga oid ibratli maslahatlar, hikmatlar, rivoyatlar hamda asrlar davomida ota-bobolarimiz hayotida tarkib topgan milliy urf-odatlarimiz, an'analarimizning durdona asoslari hisoblangan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning «Vasiyatlar kitobi», Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriyning «Al-Jome' as-sahih», Abu Iso Muhammad ibn Iso at-Termiziyning «Sunan», «Kitob shamoil», Abu Nasr Muhammad Forobiyning «Risola fi fusus al-hikma» («Hikmat gavharlari haqida risola»), «Risola fi tanbch alo ashobi-s-saodat» («Baxt saodatga erishish yo'llari haqida risola»), «Kitob mabodi-u orom ahli madinat al-fazila» («Fozil shahar aholisining boshlang'ich qarashlari), Abu Rayhon Beruniyning «Mineralogiya» (Qimmatbaho toshlarni bilish), Ibn Sinoning «Hikmatlar»i, Abu Bakr Muhammad ibn al-Abbos Xorazmiyning o'g'itlari va Ahmad Yassaviyning «Devoni hikmat», «Faqrnoma» asarlari bugungi kun yoshlarida milliy-ma'naviy fazilatlarni psixologik jihatdan tarkib toptirishda juda muhim manba vazifasini o'tamoqda.

Demak, ma'naviy at va axloq me'yorlari barkamol insonni tarbiyalashda, unda insoniy sifatlarni shakllantiruvchi hamda uni mukammallikka erishtiruvchi vosita bo'lib xizmal qiladi.

Xoja Ahmad Yassaviy hikmatlarida ham aynan odob-axloq masalasiga alohida urg'u berilganligini ko'rishimiz mumkin. Ahmad Yassaviy hikmatlarida bayon etilgan fikrlaridan shuni anglashimiz mumkinki, agar kishi o'zgalarni hurmat qilsa, yaqinlari va muhtojlar holidan xabar olib tursa, bu uning insoniy sifatlaridan darak beradi.

«Qattig'lanib qul Xoja Ahmad, yo'lg'a kirg'il.

Qulni ko'rsang, quli bo'lib ma'no so'rgil.

Yo ilohim, ro'zi qilsa, ma'no olg'il,

Ma'no so'rab, ma'no olgan chin qul bo'lur.» [15; 151]

Ahmad Yassaviy bu satrdagi «qullik tushunchasi, aslida, «kamtarin»lik sifati o'rnida berilmoqda. Shu orqali, shoir odamlarni kamtarinlikka, bag'rikenglikka da'vat qilgan.

Xoja Ahmad Yassaviy hikmatlarida oila va farzandlar to'g'risida, oiladagi o'zaro mehribonlik, g'amxo'rlik, halol yashash, mehnat qilish va to'g'ri turmush tarzi har bir farzandning kelajakda jamiyatda tutadigan o'rnini belgilashida muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan. Farzand o'g'il-qiz bo'lishidan qat'iy nazar bu ota-onaning umidi, orzusi, keksaygandagi suyanchig'i, naslining davomchisi hisoblanadi.

Shoirning fikricha, barcha insoniy fazilatiar katta davlat va baxt-saodat kalitidir, insonlar hayoti davomida farzandlarini ular bilan ta'minlash zarur, deb hisoblaydi. Shuning uchun ham har bir ota-ona farzandlarining kelajagi uchun ularda axloqiy sifatlar va insoniy fazilatlarni shakllantirish ularning asosiy vazifalaridan biridir.

Xoja Ahmad Yassaviy yana bir fazilat, ya'ni millatidan qat'iy nazar, odamlarga xayrixohlik bilan munosabatda bo'lish va o'zaro yordam tuyg'usini kishilar o'rtasida ibrat bo'lishi mumkin bo'lgan axloqiy me'yor deb biladi. Bu bugungi global muammolar avj olgan dunyoda ushbu muammolardan qutulishga imkon beruvchi yo'lni ko'rsatadigan tushunchadir.

«Sunnat ermish, kofir bo'lsa, berma ozor,

Ko'ngli qaltig', dilozordan xudo bezor.

Alloh haqi, andoq qulga sijjin tayyor,

Donolardin eshitib, bu so'z aydim mano.» [15; 47]

Mazkur satrlarda kuylanayotgan insoniy fazilatlarni hosil qilish - xalqlar o'rtasida millatlararo totuvlik, dinlararo bag'rikenglikka (tolerantlik) erishish g'oyalarini targ'ib etishi orqali biz Xoja Ahmad Yassaviyni o'zga millat va o'zga din vakillariga bo'lgan munosabatlari haqida tushuncha hosil qilamiz. Xoja Ahmad Yassaviy hikmatlarida Vatanparvarlik, Vatanga muhabbat tuyg'usi, uning ravnaqi yo'lida fidokorlik qilish, taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shish g'oyalari muttasil jaranglab turganligini ko'rishimiz mumkin.

Ahmad Yassaviy ilm o'rganish, olamni bilish maqsadida yurtidan uzoqlarga safar qiladi, musofirlikning ko'p azob-uqubatlarini boshdan kechiradi. Bunday safarlar, o'zga o'lkalardagi g'ariblik hayoti uning qalbida Vatan qadri, yurt so- g'inchi, xalq mehri kabi oliy tuyg'ularni tarbiyalaydi. Bugungi kunda yosh avlod tarbiyasida xuddi shunday Vatanparvarlik tuyg'ularni kamol toptirish pedagoglar oldida turgan vazifalardan biridir. Shunday vaziyatlarda Xoja Ahmad Yassaviyning ulkan me'rosi, hikmatlaridan unumli foydalanish, uning aytganlarini yoshlarga namuna qilib ko'rsatish va ijtimoiy hayotda foydalanish bu boradagi vazifalarni unumli amalga oshirishga xizmat qiladi.

«Vo darig'o, nechuk qilgum g'ariblig'da,
G'ariblikda g'urbat ichra qoldim mono
Xuroson-u Jom-u Iroq niyat qilib,
G'ariblikni ko'p qadrini bildim mono.» [15; 71]

Bu satrlar orqali muallif sharqning qanchadan qancha mashhur shaharlari va o'lkalarini kezmasin, baribir o'zini g'urbatda qolgandek his qilishi, o'z ona-Vatanini qomsab, Turkistonga qaytishni orzu qilganini ifodalaydi. Vatanparvarlik hissi, ayniqsa, inson Vatanidan tashqarida yashaganda yaxshiroq bilinishini o'z tajribasi orqali bayon qiladi,

«G'ariblig'da yuz yil tursa, erur mehmon,
Taxt-u baxl-u bo'stonlari erur zindon.
G'ariblikda qul bo'ldi ul Mahmud Sulton.
Ey yoronlar, g'urbat ichra kuydim mano.» [15; 72]

Shoir she'rini davom ettirib, Vataniga qaytishiga sababchi bo'lgan ustoz Arslon Bobni ulug'laydi. Shuningdek, u do'stlariga g'ariblikdan voz kechishni pand-nasihat qiladi va har bir insonning mozori, ulug'ligi o'z Vatanidir, deb Turkistonni madh etadi:

«G'ariblikda Arslon bobom izlab tobt,
Har sir ko'rib, parda birla bo'kub, yopti,
Bihamdulloh, ko'rdim dedi, yuzim o'pti,
Ushbu sirni ko'rib, hayron qoldim mono.» [15; 72]

Shoirning Vatan bilan bog'liq tuyg'ulari yanada tiniqlashadi. O'ylarining tub-tublarida, butim borlig'ining har go'shasida Vatan qiyofasi ilohiy bir kuch sifatida gavdalanadi. Sog'inch tuyg'usi shoirni chuqur iztiroblar girdobiga uloqtirib, uni azoblaydi, qiynaydi. Shoir g'urbatda tuproqqa aylanadi. Tuproq, xok bo'lish ko'p mashhur so'fiylar orzu qilgan buyuk maqomdir.

Hikmatlarda shoir shu maqomga yetishganini ko'ramiz:

«Qul Xoja Ahmad so'zlagani Haqni yodi,

Eshitmagan do'stligiga qolsun pandi,
G'urbatlanib, o'z shahriga qaytib yondi,
Turkistonda mozor bo'lib qoldim mano.» [15; 73]

Bugunga qadar Xoja Ahmad Yassaviy qabri muqaddas sajdagoh timsoli bo'lib kelmoqda. Minglab odamlar har yili uning ziyoratiga shoshiladilar, poklanishni o'rganadi... Balki Vatanni tanish shu tariqa boshlanar. Uning avlodlari, Hakim Ota (Sulayrnon Boqirg'oniy), Zangi Ota, Sayyid Ota, Atoiy, Shayx Xudoydod Vali, Qosim shayx, Oshiq Ota, Mavlono Sharif Husayniy singari ko'plab izdoshlari biz «Vatan» deb biladigan tushunchaning mustahkam va ilohiy ustunlari hisoblanadi. Ular o'zligimizni muhofaza qilishimiz uchun juda zarur bo'lib turgan milliy immunitet sohiblaridir.

Bundan tashqari, Xoja Ahmad Yassaviy hikmatlarida halol mehnat bilan kun kechirish masalasi ham bosh o'rinlardan birida turadi. U barcha donishmandlar kabi axloq tarbiyasida insonlardagi mehnatsevarlik, rizqni halol mehnat orqali topish, mehnatni ulug'lash kabi fazilatlarini ulug'laydi.

«Sizni, bizni Haq yaratti toat uchun,
Ey bul ajab, ichmak, yemak rohat uchun,
Qo-lu balo ruhim bori mehnat uchun,
Alam bo'lib, yer ostiga kirdim memo.» [15; 77]

Bu misralarda Haq insonni taot-ibodat, yemak-ichmak, mehnatdan rohat topmoq uchun yaratgan bo'lib, bunga faqat halol mehnat orqali erisha olish mumkinligi uqtiriladi. Xoja Ahmad Yassaviy hikmatlaridagi xuddi shunday g'oyalar bilan Bahouddin Muhammad Naqshbandiyni mashhur «dil ba yoru, dost ba kor» shiori aynan muvofiq keladi. Muallif mehnat qilgan kishi doimo Alloh nazarida ekanligi, unday odam baqo olamida do'zax azoblariga giriftor qilinmasligi va jannatda va'da qilingan g'amxo'rliklarga sazovor bo'lishini shunday ifodalaydi:

«Jondin kechib, mehnat torttim, bandam dedi,
Qonlar yutib, Alloh dedim, rahm ayladi,
Do'zax ichra qolmasin, deb g'amim yedi,
Xurram bo'lib, yer ostiga kirdim mano.» [15]

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, shoir hikmatlarida donishmanddan olijanoblik, saxovatpeshalik, javonmardlik fazilatlarini; nodondan nokaslik, nomardlik, kaltafahmlik, jaholat kabi salbiy odatlar ko'rinishi mumkinligini aks ettiradi:

«Qul Xoja Ahmad, nosih bo'lsang o'zinga bo'l,
Oshiq bo'lsang, jondin kechib, bir yo'li ol,

Nodonlarga aysang, so'zing qilmas qabul,

Mahkam bo'lib, yer ostiga kirdim mono.» [15; 79]

Ushbu to'rtlikning birinchi satrida aqlli kishi qanday bo'lishi lozimligiga urg'u berilsa, ikkinchi satrda Muhammad alayhissalom kabi ko'ngli ochiq bo'lishga chaqiriq, ya'ni elni kezish, hamisha xalq ahvolidan xabardor bo'lib turishga da'vat qilinadi. Uchchi satrda nojins, axloqi buzuq kishilardan ehtiyot bo'lishga ogohlantiriladi va to'rtinchi satrda ulardan yiroqroq yurgan kishining ko'ngli pok, daryo kabi jo'shqin bo'lishi bilan xulosalanadi. Ayniqsa, uning quyidagi satrlarida bu fikrlar tugal yakunlanadi va o'quvchining axloq haqidagi tasavvurlarini yanada tiniqlashtiradi.

«Dunyo uchun g'am yema.

Haqdin o'zgani dema.

Kishi molini yema,

Sirot uzra tutaro.» [15; 221-bet.]

Shuningdek, shoir nafs insonni xor qilishini, ozgina hushyorligini yo'qotgan kimsani u yengishini va o'ziga tobe qilishini ta'kidlagan.

«Nafsim meni yo'ldin urib, xor ayladi,

Termultirib xaloyiqqa zor ayladi,

Zikr ayturmay, shayton bilan yor ayladi,

Hozirsen, deb nafs boshini yanchdim mono.» [15; 47]

Ahmad Yassaviyning fikricha, yaxshi fazilatli inson bo'lish uchun nafsni jilovlash, ya'ni odam o'zini-o'zi boshqara olishi lozim. Demak, biz ham o'quvchi yoshlar va talabalarni o'z nafsini jilovlashga, uni boshqarishga o'rgatib borishimiz zarur. Hikmatlarda ham o'z nafsini jilovlay oladigan inson o'zidagi salbiy odatlarini yo'qotish imkoniyatiga ega bo'ladi deya ta'kidlangan.

Xoja Ahmad Yassaviy hatto, tariqatning qariyb barcha sir-asrorlarini o'rganib bo'lgan, o'zi yuzlab tariqat yo'liga kirgan toliblarga murshidlik qilayotgan chog'larida ham nafs balosidan qutilishda qiynaladi. Uning ta'zyiqlaridan o'zini omon saqlash maqsadida Haq dargohiga munojot qilib, yolvoradi, undan panoh so'raydi:

«Elligimda yerman, dedim, fe'lim zaif,

Qon to'kmadim, ko'zlarimdan bag'rim ezib.

Nafsim uchun yurar erdim itdek kezib,

Zoti ulug' Xojam, sig'inib keldim sango.» [15; 67]

Xoja Ahmad Yassaviy odamlarning ba'zi lari yomon xulq-atvorli, o'ziga haddan ziyod oro beradigan, o'zgalarni mensimaydigan kibrli bo'lishini ta'kidlab, zolim va yomon xulq egalardan yiroqroq bo'lish, hayotda sodiq do'st tanlay bilish hamda do'stlikning qadriga yetishga chaqiradi:

«Ey meni yoronlarim, himmat tuting imonima,
Dushmanim imonima zahmat beradur, do'stlarim.» [14; 18]

U hikmatlari orqali dono kishilarning davrasida bo'lib, suhbatlaridan bahra olish va ularga izzat-hurmat bilan xizmat qilish nihoyatda sharafli ekanligini qayta-qayta eslatadi. Ammo nokas, nodon va nomardlarning fisqu fujur gunohlari ko'pligidan ular bilan do'st bo'lishdan ko'ra, yolg'izlikni afzal ko'rib, g'orga kirganligini o'zining quyidagi satrlar orqali ifodalaydi:

«Ayo, farzand, ummatlarni dardi o'rtar,
Fisq-u fujur gunohlari tog'din ortar,
Dinni qo'yib, dunyo molin o'zga tortar,
Ul sababdan Haqdin qo'rqib, g'orga kirdim.» [14; 153]

Yassaviy ushbu fikrini yanada qo'llab-quvvatlagan holda, do'stlari nafs va manmanlik sababdan rasvo bo'lganidan qayg'urib, shunday deydi:

«Do'stlarimni rasvo qilg'an nafs-u havo,
Aning uchun shayton la'in qilur g'avg'o,
Lutf aylasang, manmanlikni qilay ado,
Riyozatda jonim qiynab, ishlasam men.» [14; 154]

Xoja Ahmad Yassaviy insonning baxt-saodatini bilim va ma'rifatga erishuvida deb hisoblaydi:

«Ma'rifatni manbayiga minmaguncha,
Shariatni ishlarini bilsa bo'lmas,
Shariatni ishlarini ado qilmay,
Tariqatni maydoniga kirsa bo'lmas.» [14; 108]

Uning fikriga ko'ra, kishining axloq-odobi va bilimi o'zaro uzviy bog'liqdir. Bilimli kishi odobli hisoblanadi. Bilim tasavvuf qarashlarining ildizi hisoblanadi. Ma'rifatni egallab, so'ng shariatni o'zlashtirish, shariatni o'rganib bo'lgach, u orqali tariqatga kirish mumkinligini ta'kidlagan. Yuqoridagi satr orqali u, bilim bosqichlari o'zaro jipslashgan ketma-ketlikka egaligini sodda usulda tushuntiradi.

Xoja Ahmad Yassaviy ilmiy tafakkurning qudratiga ishonganini yuqoridagi hikmatida ko'rsatib o'tadi. Insonda fikrni bayon qila olish qobiliyati ham unga kuch-quvvat baxshida etishini ta'kidlaydi.

«Zikrni aygil, qonlar oqsin ko'zlarindin,
Hikmat aygil, durlar tomsin so'zlarindin,
Gullar unsin har bir bosgan izlarindin,
Gulga boqsang, gul ochilib, xanda bo'lur.» [15; 154]

Xoja Ahmad Yassaviy rostgo'ylik va to'g'riso'zlikni ham insonning muhim axloqiy fazilataridan biri hisoblaydi. Uning fikricha, rostgo'ylik faqat kishilarning gap-so'zlarida ifbdalanib qolmasligi lozim. Bu fazilat ularning xatti-harakati, yurish-turishi, odamlar va jamiyatga bo'lgan munosabatida, yomon va yaxshi odamlar bilan munosabatida ham aks etmog'i lozim deya uqtiradi.

«Al-kazzab-u la ummati, dedi biling, Muhammad,
Yolg'onchilar qavmini ummat demas Muhammad,
To'g'ri yurgan qulini, haqni izlab yo'lini,
Rost yurgan qulini ummat degay Muhammad.» [14; 50]

Xoja Ahmad Yassaviy insonni bilim olishga chorlovchi, nodonlikdan qutulishda ta'lim beruvchi ustozlarga tasannolar aytish lozimligini ham uqtiradi. Hikmatlarida Hazrati Xizr va G'avs ul-G'iyosni o'ziga ustoz deb biladi va ular haqida shundav xabar beradi:

«Qayda borsam, Xizr bobom hozir bo'ladi,
G'avs ul-g'iyos may ichirdi, to'ydim mano.
Yoki:

Xizr bobom soldi meni ushbu yo'lg'a,
Ondin so'ngra daryo bo'lib toshtim, do'stlar.» [14; 78]

Xoja Ahmad Yassaviy butun umri davomida insoniyatning baxt-saodati ma'naviy pokligi uchun kurashadi. O'zining hikmatlari orqali insondagi noto'g'ri xatti-harakatlar jamiyat notinchligini yuzaga keltirishi mumkinligini, jamiyatda zolim kishilar, yovuz ishlarning paydo bo'lishidan haq ishlar nohaqlikka aylanayotgani, ularni tartibga solish uchun esa Haqni tushunib yetish, odob-axloqni o'z o'rniga qo'yish lozim, deb hisoblaydi:

«Ulug'-kichik yoronlardan odob ketti,
Qiz-u zaif juvonlardin hayo ketti,
«Al-hayo-u min al-imon» deb Rasul aytti,
Hayosiz qavm ajoyiblar bo'ldi do'stlar.» [14; 62]

Yassaviy tomonidan bitilgan ushbu misralar odob-axloq bobida ogohlikka chorlovchi satrlardir. Ularning zamirida insonlar o'zlarining odob-axloqlari bilan o'zlaridan tashqari, qavmu qarindoshlarini ham ulug'lashlari mumkinligi haqida chaqiriq borligini ko'ramiz.

Pokiza mahabbat ishq, oshiq va ma'shuq, tafakkur, hayo, insonning ezgulikka intilishlari to'g'risidagi ko'pgina hikmatlar ham ma'naviy at tarbiyasida odob-axloq tushunchalarining ahamiyati va teran mazmunlarini ochib beradi. Bu borada Xoja Ahmad Yassaviy hikmatlari insonning ruhiy holati, tasavvufiy hol lazzatini ochib beradi. Ayni chog'da u tasavvuf ilmidagi tasavvurga ko'ra, chin oshiq - chin so'fiydir. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, ishq - ilohni sevish, unga sig'inib, nolayu munojotlar qilishgina bo'lmasdan, balki kamolotga yetishishning eng afzal yo'lidir:

«Ishq bog'ini mehnat tortib ko'kartmasang,
Xorlik tortsa, shum nafsingni o'ldurmasang,
Alloh, debon ichga nurni to'ldirmasang,
Valloh, billoh, senda ishqni nishom yo'q.» [14; 129]

Chin oshiqlarni tanitadigan belgi - xokisorlik, kamtarlik, sidqu sadoqat hisoblanadi. Bu sifatlar ma'naviy - axloqiy tarbiyaning muhim mezonlari hisoblanadi. Chunki oshiq bo'lgan odam o'zi duch kelgan turli tasodifiy kutilmagan holatlarga, boshiga tushgan tashvishlarga chidashi, manmanlik, g'urur va kibr, hasad, hirs kabi salbiy illatlarni tark etishi aniq.

Ammo, Ahmad Yassaviyning ruhiy kechinmalarida oshiq bo'lgan odam ta'ma va manfaatdan ham voz kechishi kerakligi aks etadi. Chunki inson dunyo qutqusi va uning o'ziga tinchlik bermas xayollarini tark etmasa, nafsidan xalos bo'la olmaydi. Inson ilohiy ishq orqali Alloh oshig'iga aylanadi. Oshiq esa tariqat talablarini so'zsiz bajarib, faqr martabasidan fano sari intiladi. Ilohiyot olamning cheksiz go'zalliklari hisoblanib, kishi abadiyat qudratidan hayratga tushadi. Bunda uning ruhi tiniqlashib, musaffo bo'la boshlaydi. Demak, ishq orqali ham dunyoviy, ham diniy tarbiyaga e'tibor qaratilar ekan.

Xoja Ahmad Yassaviy ishq dardiga muhtalo bo'lgan kimsani «Oshiq kuyar, jondin to'yar, haqni suyar», deya ta'riflaydi. U «chin oshiqlarning ko'zi giryon, dili biryondir», deb yozadi.

«Chin oshiq», deb haqiqatning mag'zini jonidan qila olgan, muhabbat shavqidan «uch yuz oltmish tomiri» tebrangan, ya'ni hamma a'zolariga ishqning ta'siri o'tgan kishini ko'rsatadi.

Hikmatlarda dunyo rohatini afzal bilgan, mol-u mulk, dunyoga berilgan kishi oshiqman desa, unga ishonmaslik kerak, u riyokor, «yolg'on oshiq»dir, deyiladi.

«Ishq davosini menga qilma, yolg'on oshiq,
Oshiq bo'lsang, bag'ring ichra koz qoni yo'q,
Muhabbatni shavqi birlan jom bermas,
Zoye kechar umri ani, yolg'oni yo'q.» [14; 129]

Xoja Ahmad Yassaviy o'zining hikmatlari orqali chin oshiqlik namunasida Muhammad payg'ambar alayhissalom va Boyazid Bistomiyni tasvirlaydi. Rasululloh butun vujudi bilan Alloh oshig'i edilar. Ul zotning ko'kka ko'tarilishi - Me'roj tunida Parvardigor bilan muloqoti, faqirning nurli haykalini ko'rishi, yerga tushib, faqir va g'ariblarning boshini silashi kabi holatlarni keltirishimiz mumkin. [67; 109-110]

Umuman, Yassaviy hikmatlarida tasavvuf olamining mashhur vakillari haqida ham ko'plab qiziqarli rivoyatlar uchraydi. «Shoir ularni ishq-muhabbat, poklik, javonmardlik, saxovatpeshalik, donolik kabi fazilatlarining timsoli sifatida asarlariga kiritadi. Ulardan biri «anal haq» iborasi bilan tarixda juda mashhur bo'lgan va bu so'zni aytgani uchun qatl etilgan shayx Mansur Hallojdir. Shoir uning tariqatda erishgan maqomini yuksak baholaydi. Bu satrlar bizga sohibining bir mutaassib dindor emas, buyuk mushohada egasi bo'lganini ko'rsatib turadi.»[67; 109-110]

«Aytmagil, «Anal haq» deb, kafir bo'lding Mansur deb,

Qur'on ichra buldur deb, o'ldirdilar tosh otib.

Rivoyatlar bildirdi, holin ani bilmadi.

Mansurdek avliyoni qo'ydilar dorga osib.

Kulni ko'kka sovurdi, eltib daryoga soldi,

Zavq daryosi avj urdi, oqdi daryo qiynoshib.

O'shal kuni ul daryo qildi afg'on, vovaylo,

Oshiq'larga Xudoyo, qilgil diydoring nasib.» [56; 6]

Xoja Ahmad Yassaviy tariqatning uzoq va mashaqqatli yo'llarini bosib o'tgan va bunday maqomni anglash va ushbu satrlarni yoza olish darajasiga yetgan edi. Uning ishq haqidagi qarashlari ham aytib o'tganimizdek, Yusuf Hamadoni rahbarlik qilgan tasavvuf maktabi ta'limidan kelib chiqqan edi. Tasavvuf ta'limi unga Muhammad payg'ambarni tanitdi, Mansur Xalloy, Junayd Bag'dodiy, Shibliy, So'fiyon Savriy, Boyazid Bistomiy kabi buyuklarga yaqinlashtirdi. Ular Xoja Ahmad Yassaviy uchun go'zal axloq va yuksak odob, hikmat, e'tiqod, sadoqat va muhabbatni o'zlarida jamuljam eta olgan mukarram zotlardir. Yassaviy olgan ilm ohanrabodek, keyinchalik, uning huzuriga yuzlab ilm-u toliblarini torta boshladi. Uning o'zini ham ulug'lar maqomiga olib chiqdi.

Xoja Ahmad Yassaviy hikmatlarida qariyb uzluksiz tilga olinadigan go'zal axloqiy sifatlar Hazrati Payg'ambarning ummatlariga shifoati, mehribonlik g'arib-u yetimlarga g'amxo'rliqi orqali ibrat qilib ko'rsatiladi. Uning o'zi ham har bir ishida, xatti-harakatida Rasulullohga mehr-muhabbat va g'aroyib bir sadoqat bilan ergashishga urinadi.

«G'arib, faqir, yetimlarni Rasul so'rdi,
O'shal tuni me'roj chiqib diydor ko'rdi,
Qaytib tushib, g'arib, faqir holin so'rdi,
G'ariblarni izin izlab tushtim mono.» [14; 20]

Muallif ushbu satrlarida ustozlarni ulug'lash, ularning izlaridan borib, ilm-ma'ritatga intilish lozim, deb hisoblaydi. Xoja Ahmad Yassaviy garchi Arslon Bob va Xoja Yusuf Hamadoniydan ta'lim olgan bo'lsa-da, haqiqiy pir sifatida ko'proq Muhammad alayhissalomni tilga oladi va u payg'ambar g'oyalari va haqiqatni - «mast etuvchi sharob» va Payg'ambarni - «Piri mug'on» deb ataydi:

«Sakkizimda sakkiz yondin yo'l ochildi,
«Hikmat ayt!» - deb, boshlarimga nur sochildi.
Bihamdilloh, piri mug'on may ichurdi,
Ul sababdin oltmish uchda kirdim yerga.
Piri mug'on -- Haq Mustafo, beshak biling,
Qayda borsang, vasfin aytib ta'zim qiling.
Ey bexabar, dunyo ishin orqa soling,
Ul sababdin oltmish uchda yerga kirdim.» [15; 154]

Ushbu satrlarda Rasululloh poklik timsolida ibrat va namuna qilib ko'rsatiladi, shoir uni «Haq Mustafo» unvoni bilan tilga oladi.

Axloq tarbiyasining asosi hisoblangan haqiqat timsoli ham payg'ambar hayoti va uning harakatlari orqali chiziladi, yaratiladi. Payg'ambar oshiqqlar sardoridir. Uning ishq tufayli hayot maydonida haqiqat egasi Alloh paydo bo'ladi. Bosh oshiqqa ergashgan minglab oshiqqlar, ishq mayidan mast bo'lib aql hushidan ayrilgan sonsiz devona darveshlar dunyoga keladi. Ular borliq va hayot mazmunini qisqagina «Yo hu», qo'shiqqa joylab qo'yadi... Hikmatlarda haq vasliga yetish, Alloh amrini ado etish – payg'ambar yo'lini tutishdir, deya ta'riflanadi. Tasavvufiy hikmatlar orasida Mansur Xalloy ham Iloh oshig'i, Haq visoliga yetishgan ulug' inson sifatida kuylanadi.

Mashoyix va avliyo kishilarnitig jamiyat hayotida tutgan o'rni ularga berilgan laqabida ham o'z aksini topgan.

«Shayx» so'zi so'fiylar istilohida - sardor, yo'l ko'rsatuvchi, rahnamo, degan ma'nolarni anglatadi. Tasavvuf talqinida ular Allohga yaqinlashishga muyassar bo'lgan insonlardir.

Odatda, manbalar va ilmiy adabiyotlarda ko'p qo'llanadigan «valiy» so'zi ham arabiy bo'lib, o'zbek tilida «yaqin» manosini bildiradi. Xalqimiz hozir ham valiy Allohga yaqin, ko'p

jihatlari va sifatleri bilan boshqalardan ajralib turadigan xos odam, deb biladi. Shu sababdan ularga Habibullobo - «Allohning do'stlari», «Allohning yaqinlari,» deb ham nisbat beriladi. Ayni paytda bunday kishlar oddiy (avom) xalqning qo'lidan kelmaydigan, aql bovar qilmaydigan g'ayritabiiy ishlar va harakatlarni amalga oshira oladilar. Ularning bunday ishlari manbaa va ilmiy adabiyotlarda «karomat», «xavoriq odat» kabi iboralar orqali ifodalanadi.

Xoja Ahmad Yassaviy shunday xos odamlar orasida eng yuqori maqomlarni egallagan oshiqlar jumlasidan edi. Uning hayoti bilan bog'liq karomatga oid voqealar yoshlik davridayoq sodir bo'ladi. Bu borada birgina Rasululloh, me'roj, xurmo, Arslonbob voqealarini eslashning o'zi yetarlidir. Mazkur mavzuda bundan boshqa yana turli rivoyatlar ham mavjud. Tasavvuf ahli, ayniqsa, oddiy xalq Xoja Ahmad Yassaviy karomatlari uzluksiz va cheksiz bir tabarruk inson qiyofasida taniydi. Bu to'g'rida hazrat Alisher Navoiy qisqa va lo'ndagina qilib: «Turkiston mulkining shayx ul-mashoyixidir. Moqomoti oliy va mashhur, karomoti mutavoli va nomahsur ermish. Muridu ashobi g'oyatsiz va shoh-u gadoning irodat va ixlosi ostonida nihoyatsiz ermish. Imom Yusuf Hamadoniy q.s.ning ashobidindur. Xoja Abdulkoliq G'ijduvoniya bila q.s. suhbat tutubdur va Xoja Abdullobo Barraqiya va Xoja Hasan Andoqiya q.r. bilaki, ham Imom Yusuf Hamadoniy r.t. muridlaridurlar. Imom qaysi biyik marotibg'a yetibdurlar, musohib bo'lubdur va ro'zgor mashoyixidin ko'p buzrugvorlar aning tarbiyatini topibdurlar va Shayx Raziyuddin Ali Lolo q.s. shayxi buzrugvor Shayx Najmuddin Kubro r, Xizmatig'a yetardin burun Xoja Ahmad Yassaviy q.r. xizmatida bo'lub erdi va aning xonaqohida aning irshodi bila suluk qilibdur va aning mozori Turkistonda», deva ma'lum ot beradi.[9]

Xoja Ahmad Yassaviy karomatlari bilan bog'liq rivoyatlardan birida naql qilinishicha, Makka va Madina ziyoratini niyat qilib yo'lga tushgan Xoja Abdulkoliq musofirlikning azoblarini oldindan bilib, ashoblariga (suhbatdoshlari): «Ovvora bo'lmay, uning o'zini bu yerga chaqirib ola qolmaysizlarmi? - deydi. Mehmonlar: «Agar siz shul maqomga yetgan bo'lsangiz chorlang» deyishganidan so'ng, Xoja Abdulkoliq Tangriga hamdu sanolar o'qiydi, iltijolar qiladi va bir payt mehmonlar qarshisida Makkaya mukarrama Ka'ba bilan birga paydo bo'ladi. Ahmad Yassaviy shunda muridlarining: «Vali deb buni aytsa bod add»- degan pichirlashlarini ilg'ab qoladi. U xuddi shu mahalda Turkiston sari yo'lga otlanadi. Lekin shogirdlaridan birortasi ham shayxga ergashmaydi. U shahardan chiqishda bir nuragan devorga chiqib o'tirib, sal hordiq chiqargach, qo'lidagi chibig'i bilan uni ohista urib, «Chu jonivor!» degani hamon devor yurib, Xo'ja Abdulkoliq va o'zining muridlari qolgan yerdagi masjid-u maydonni ham qo'shib sudray boshlaydi. O'z pirlarining karomatidan larzaga tushgan muridlari gunohlaridan kechishni o'tinadilar». [52; 49]

Insonning o'zligini murosasizlik bilan tekshirishi, qusuri, nuqsonlari uchun hadsiz iztiroblar chekishi esa vijdonning hamisha uyg' oq turishini ta'minlaydi. Ichki botiniy kechinmalar professor Ibrohim Haqqul fikricha: «Kamolot yo'liga tushgan insonni vijdoni ruhiy og'riqlarga giriflor etib, uni olamga yuzma-yuz qilib qo'yadi, yurakni gunoh va qo'rquv, shubha va ishonch oralaridan olib o'tadi. Uyg' oq vijdon eng oxirgi chegaralarigacha odamni yolg' izlantiradi.

Shundan boshlab o'lim cheklanadi. Abadiyatga chindan ishonch shundan boshlab tug'iladi.

U erkin ruhlar bilan yashash sirlarini ochadi, aqliy toliqishlarni yengib, mutelik zanjirlarini sindiradi. Vijdon eng noiloj, eng kulfatli vaziyatlarda ham yo'qsizlikdan xalos etadi.

Buni shaxsning o'z vijdoniga borish yo'li deb atasa to'g'ri bo'ladi. Shu yo'lni topgan odamgina Xudo tomonga talpinadi. Talpingan sayin esa o'ziga nisbatan murosasizligi ortadi. Bu jarayon Xoja Ahmad Yassaviyning butun hayoti mobaynida davom etdi. Darhaqiqat, Ahmad Yassaviy o'zi bilan kurashadigan so'fiy, odamga o'zini-o'zi kechirmaslik, o'ziga shafqat qilmaslik sirlarini o'rgatadigan murosasiz ijodkor edi. Shoir insonga o'z qalbining eng chuqur joylariga nazar tashlash, qalloblik va riyo pardalarini yirtib, yomon odatlarni yashirmaslikni targ'ib etadi.

Shuning uchun ham uning axloqiy ta'limotida shaxsning ma'naviy ilohiy kamolotiga to'siq bo'ladigan salbiy xususiyatlar tahlili oshkoralashib boradi. Ba'zan undagi oshkoralik talablariga dosh berishning o'zi mushkul. Buni xudbinlik deb atash noto'g'ri. Yassaviy «Hikmatlarida xudbinlik emas, g'amginlik, ma'rifatli ruhni suyardigan dard va insonga hissiyot fojialarini erta anglashga yordam qiladi». [15; 21]

Xoja Ahmad Yassaviyning ijtimoiy axloqiy fikrlarini biroz tahlil qiladigan bo'lsak, ular faqat gunoh va tavba, nafs va dunyo mavzularidan iborat emas. Faylasuf shoirni komil insonlikka yetishishi bosqichlarida insonning intilishlariga halaqit beradigan barcha to'siqlar - shayton vasvasasi, nafs qutqusi, kibr g'alayoni, jaholat tufayli yuzaga keladigan barcha illatlar g'azablantiradi. Ulardan yana biri adolatsizlikdir, shuning uchun shoir adolatsizlikning qurboni bo'layotgan insonni himoya etishga, da'vat etadi. Bu o'rinda Yassaviylik tariqati nimani adolatsizlik, deb tushunishini ham anglab olmog'imiz lozim.

Agar Xoja Ahmad Yassaviy tariqati vujudga kelgan XII asrdagi hunarmandlar, dehqonlar va chorvadorlarni «jamiyat taraqqiyotini ta'minlaydigan ijtimoiy toifa» deb ataydigan bo'lsak, shubhasiz, mazkur toifaning talablari va axloqiy qarashlari bilan to'liq hisoblashilsa, ichki va tashqi siyosiy jarayonlarda ularning ham manfaatlari e'tibor ga olinsa, bizning fikrimizcha, adolatning bir ko'rinishiga duch kelgan bo'lardik. Ahmad Yassaviy ta'limotining axloqiy mazmuni «bu dunyoning dog'larini insonga yuqtirmaslik», uning «Alloh yaratgan chog'idagi musaffoligini saqlash» kabi qamrovi keng va muhim, azaldan buyon hamisha dolzarb bo'lib

turadigan masalalarni qamrab oladi.

Umuman olganda, Ahmad Yassaviyning tasavvufga oid qarashlari diniy-axloqiy fikrlarga boyligi bilan ajralib turadi. Uning ma'naviy merosini tadqiq etish bilan shug'ullangan olimlar u tanlagan yo'lning o'ziga xosligini aytib, bu yo'l insonlardagi salbiy illatlar, jamiyatda mavjud bo'lgan axloqsizlik va jaholatni yo'qotish uchun kurashdan iborat ekanligini ta'kidlaydilar.

Mutafakkir kishini dunyodan butunlay yuz o'g'irishga da'vat etmaydi. Chunki inson hayoti uchun noz-ne'matlar, kiyim-kechaklar, turar joy kabi turli moddiy ehtiyojlar ham borligi va ulardan mutlaqo voz kechishning iloji yo'qligini u bir lahza ham e'tibor dan chetda qoldirmaydi.

Hikmatlarda, asosan, insondagi nodonlik, badnafslilik, mol-u dunyoga hirs qo'yish, jaholat va ularni shakllantiradigan illatlar va omillar qoralanadi.

Ahmad Yassaviyning «Hikmatlari»ni tahlil qilish shundan dalolat beradiki, u o'zining axloqiy qarashlarida insonning go'zal fazilatlariga diqqat qaratadi. She'rlarida faqat tavba, gunoh, faqirlik, boylikka va nafsga berilmaslik kabi diniy-axloqiy muammolarga to'xtalish bilan cheklanmaydi. O'zining tasavvufiy qarashlarida milliy va umuminsoniy qadriyatlar haqida so'z yuritadl dunyoviy muammolar haqida fikrini bayon etadi. Adolat, mardlik, saxiylik, beva-bechoralar va muhtojlarga yordam berish, ilm fan va kasb-hunarni egallash, imon-e'tiqod kabi insoniy xislatlarni egallash zarurligini aytadi. Ahmad Yassaviy axloqiy qarashlarining yana bir muhim xususiyati shundaki, u jamiyatda mavjud bo'lgan yaramas illatlarni ayamay ochib tashladi.

Shoir o'z hikmatlarida soxta shayxlar va so'fiylarning axloqsizligi, hukmron tabaqalarning adolatsizligi, mazlumlariga zulm o'tkazayotganligi, ularning aldamchi va riyokorligini ochiqcha fosh qiladi. Ularni adl-u insofga chaqiradi. Yassaviyning buyuk avliyo va sofdil inson bo'lgani va adolatsizlik bilan ayovsiz kurashgani haqida xalq orasida asrlar davomida ko'plab rivoyatlar og'izdan og'izga o'tib kelmoqda.

REFERENCES

1. Abdurahmon Go'zal. Yassaviy «Faqrnoma»si. – T.: Navro'z, 2014. –150 b.
2. Adham Jabaji o'g'li. Ahmad Yassaviy va uning tasavvufiy qarashlari // Xoja Ahmad Yassaviy: hayoti, ijodi va an'analari. - Toshkent, 2001.
3. Ahmad Yassaviy Devoni xikmat.-T., G'G'ulom nomli nashriyot-matbaa birlashmasi, 1992.
4. Ahmad Yassaviy. Hikmatlar (nashrga tayyorl. Ibrohim Haqqulov). T.:1991.
5. Ahmad Yassaviy. Ibroxim Haqqul. – T.: Gafur Gulom nashriyoti, 2001 y.

6. Al-Buxoriy. Hadis, Al-jome` as-sahih. -T.: «Qomuslar»bosh tahririyati, 1991-1992 yillar, 1- 4-kitoblar.
7. Ahmad Yasaviy. Devoni hikmat (nashrga tayyorl. A.Abdushukurov). — T.:1992.
8. Barkamol avlod orzusi. Tuzuvchilar: Sh.Qurbonov, H.Saidov, R.Ahliddinov.-T.: Sharq. 1999. 173.b.
9. Nurqulova, G., & Saydaliyeva, M. (2023). PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(10), 92-95.
10. Nurkulova, G. (2022). THE PSYCHOLOGY OF SUBORDINATE BEHAVIOR. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 3(12), 204-207.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH